
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.14289434

Войнов Н.Д.

Войнов Никита Дмитриевич, Волгоградский государственный университет, Россия, 400062, г. Волгоград, Университетский пр-т, 100. E-mail: nikvoynov111@gmail.ru.

Приоритетные проекты развития Волгоградской области: создание центра компетенций в сфере искусственного интеллекта

Аннотация. В настоящей работе описано формирование и реализация комплексной программы социально-экономического развития Волгоградской области на десятилетний период, а также единый перечень приоритетных проектов развития региона, являющийся инструментом её реализации. Основное внимание уделяется роли внедрения технологий искусственного интеллекта в развитии субъектов Российской Федерации. Статья обосновывает целесообразность создания центра компетенций в сфере искусственного интеллекта в Волгоградской области и его включения в единый региональный перечень приоритетных проектов развития представленного субъекта Российской Федерации, подчеркивая влияние представленного мероприятия на повышение качества услуг, производительность труда и инновационное развитие региона. Основой для настоящей статьи выступили нормативно-правовые акты Волгоградской области и информация, озвученная на встречах представителей власти с общественностью.

Ключевые слова: Волгоградская область, программа развития, искусственный интеллект, центр компетенций, инвестиционные проекты, социально-экономическое развитие, инновационные технологии.

Voinov N.D.

Voinov Nikita Dmitrievich, Volgograd State University, Russia, 400062 Volgograd, Prosp. Universitetsky, 100. E-mail: nikvoynov111@gmail.ru.

Priority projects for the development of the Volgograd region: creation of a competence center in the field of artificial intelligence

Abstract. This paper describes the formation and implementation of a comprehensive program for the socio-economic development of the Volgograd region for a ten-year period, as well as a single list of priority projects for the region's development, which is a tool for its implementation. The main attention is paid to the role of the introduction of artificial intelligence technologies in the development of the constituent entities of the Russian Federation. The article substantiates the feasibility of creating a competence center in the field of artificial intelligence in the Volgograd region and its inclusion in a single regional list of priority projects for the development of the presented constituent entity of the Russian Federation, emphasizing the impact of the presented event on improving the quality of services, labor productivity and innovative development of the region. The basis for this article are the regulatory legal acts of the Volgograd region and information voiced at meetings of government representatives with the public.

Key words: Volgograd region, development program, artificial intelligence, competence center, investment projects, socio-economic development, innovative technologies.

В рамках формирования десятилетней программы развития Волгоградской области на период 2024-2034 по итогам оперативного совещания от 24.07.2023 Губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым сформирован перечень поручений, предусматривающий поручение по завершению разработки и утверждению концепции комплексной программы перспективного развития Волгограда на десятилетний период Администрацией г. Волгоград, а также перечень поручений по итогам оперативного совещания от 30.10.2023, предусматривающий поручение заместителям Губернатора Волгоградской области актуализировать и представить в установленном порядке все отраслевые, инфраструктурные и инвестиционные проекты (с указанием стоимости, этапов и сроков реализации) по курируемым сферам деятельности для их включения в единый перечень приоритетных проектов развития Волгоградской области.

В июне 2024 года Губернатором Волгоградской области была проведена встреча с общественностью на которой были представлены аспекты будущего социально-экономического прогресса региона до 2034 года, основные цели и приоритетные инициативы. В рамках данной встречи Единый перечень приоритетных проектов развития Волгоградской области, включающий в себя 109 инфраструктурных, инвестиционных, социальных, образовательных и других

проектов общей стоимостью более 2 трлн рублей, был презентован публично, дополнительно была озвучена информация о возможности его пополнения в будущем [1].

По мнению автора настоящей работы, для обеспечения инновационного развития региона и повышения его экономических показателей в представленный единый перечень приоритетных проектов развития Волгоградской области необходимо включить мероприятия, связанные с внедрением и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) на территории региона, в связи с тем, что ИИ – одна из самых перспективных и активно развивающихся областей информационных технологий [9, с. 79] в настоящее время.

Основополагающим мероприятием, влияющим на активное внедрение и развитие ИИ на территории субъекта Российской Федерации может стать создание и обеспечение функционирования центра компетенций в сфере искусственного интеллекта (ЦК ИИ). Основой и примером для ЦК ИИ должен служить национальный центр когнитивных разработок — один из 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, ориентированный на развитие сквозной технологии "Машинное обучение и когнитивные технологии" [3, с. 106]. В состав функций ЦК ИИ предлагается включить: нормативное регулирование внедрения и развития технологий ИИ в Вол-

гоградской области (включает в себя: регулярный мониторинг нормативной базы федерального и регионального уровня, подготовку предложений по изменению региональной нормативной базы, методическое сопровождение внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в Волгоградской области, организацию консультирования государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций Волгоградской области в сфере ИИ, разработку и доведение до сведения органов и организаций методических документов в сфере ИИ), мониторинг внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в Волгоградской области (включает в себя: разработку и утверждение системы отчетности о ходе внедрения и развития технологий ИИ в Волгоградской области, организацию сбора, обобщения и регулярного предоставления руководству региона отчетной информации о ходе внедрения и развития технологий ИИ в Волгоградской области), предоставление информации о ходе внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в Волгоградской области по запросам (включает в себя: разработку отчетных, презентационных, аналитических и иных материалов по поручениям руководства региона по вопросам внедрения и развития технологий ИИ, сбор и обобщение информации от органов и организаций, предоставление информации).

Включение новых проектов развития в Единый региональный перечень приоритетных проектов развития на территории Волгоградской области с учетом приоритизации направления расходов, финансовой обеспеченности и социально-экономического эффекта от их реализации согласовывается с комитетом финансов Волгоградской области и комитетом экономической политики и развития Волгоградской области и требует обоснования необходимости их реализации [12]. Приведем обоснование необходимости реализации ЦК ИИ на территории Волгоградской области, включающее

описание потребителей услуг ЦК ИИ, описание полномочий региональных органов власти, касающихся ИИ, источник финансирования мероприятия, наличие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации мероприятия, влияние мероприятия на национальные цели и целевые показатели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 [16], влияние мероприятия на достижение показателей Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года [7], соответствие мероприятия целям и показателям соответствующей государственной программы РФ, государственной программы Волгоградской области, поручения государственных органов, выполнение которых зависит от реализации мероприятия, потребность в расходах для поддержания результата мероприятия после завершения мероприятия и итоговый результат мероприятия.

Функции (услуги) ЦК ИИ могут включать в себя нормативное регулирование, методическое сопровождение и мониторинг внедрения и развития технологий ИИ в Волгоградской области. Косвенно функции ЦК ИИ повышают количество и качество ИИ-решений, внедряемых в регионе. Прямыми потребителями услуг ЦК ИИ будут являться исполнительные органы Волгоградской области, косвенными потребителями услуг – разработчики и пользователи ИИ-решений (организации и жители региона). По итогам реализации проекта "Создание и обеспечение функционирования центра компетенций в сфере искусственного интеллекта" будут достигнуты следующие социально-экономические эффекты:

1. Развитие кадрового потенциала. Повышение компетенций сотрудников исполнительных органов власти Волгоградской области за счет методического сопровождения внедрения и развития технологий ИИ, повышения квалификации в сфере ИИ. Под кадровым потенциалом понимаются временно вакантные должности, которые могут быть заняты

работниками после прохождения соответствующего обучения [18, с. 230].

2. Повышение удовлетворенности граждан качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг. Использование ИИ в исполнительных органах власти региона и их подведомственных учреждениях может повысить скорость и качество предоставляемых гражданам услуг, в том числе, позволит предоставлять их в проактивном режиме без необходимости инициативного обращения и личного посещения органов власти. Под удовлетворенностью потребителя понимают восприятие потребителем степени выполнения ожиданий [15, с. 24].

3. Увеличение производительности труда в различных секторах экономики региона. Ускоренное внедрение ИИ-технологий позволит повысить производительность в различных отраслях экономики при помощи: автоматизации рутинных задач, ускорения обработки информации, повышения качества принимаемых решений и т.д. Стоит отметить, что производительность труда — это один из наиболее сводных показателей, который характеризует эффективность общественного производства, уровень развития производительных сил, степень использования трудового потенциала [14, с. 717].

4. Инновационное развитие региона. Создание ЦК ИИ позволит стимулировать инновационное развитие региона за счет централизованного методического и организационного руководства, а также координации исполнительных органов Волгоградской области в представленной сфере. Под инновационным развитием региона понимается процесс общественно-экономического характера, направленный на формирование инновационной системы в регионе [8, с. 57].

5. Улучшение имиджа региона. Успешная реализация проекта позволит повысить имидж Волгоградской области как региона, активно внедряющего инновации, что положительно скажется на его привлекательности в сфере бизнеса и ту-

ризма. Важно отметить, что важнейшей задачей региональных властей является капитализация сформированного благоприятного имиджа региона [2, с. 59].

Важность внедрения и развития технологий ИИ в Российской Федерации определена в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" [17], в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ от 29.02.2024 [11], в поручениях Президента РФ. В целях выполнения поручения председателя правительства Российской Федерации от 4 июля 2024 г. № ММ-П10-20986 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2024 г. № 2054-р с 1 сентября 2024 года руководство федеральным проектом "Искусственный интеллект" передано Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [10]. Изложенная выше информация подразумевает перераспределение задач, связанных с внедрением и развитием ИИ на уровне субъекта Российской Федерации на исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, курирующие отрасль информационных технологий, что потребует создания обособленных подразделений на уровне региона.

Финансирование создания ЦК ИИ необходимо осуществлять за счет средств бюджета Волгоградской области, поскольку мероприятие предназначено для обеспечения функций исполнительных органов Волгоградской области. Для минимизации затрат и обеспечения наличия необходимой инфраструктуры ЦК ИИ возможно создать на базе подведомственных учреждений исполнительного органа власти Волгоградской области, курирующего отрасль информационных технологий.

Создание и функционирование ЦК ИИ также окажет воздействие на дости-

жение национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы" по показателям, связанным с достижением "цифровой зрелости государственного и муниципального управления" и формированием рынка данных [16] в связи с тем, что функции ЦК ИИ направлены на содействие расширению сфер применения ИИ в регионе, а также повышению качества внедряемых ИИ-решений.

Помимо изложенной выше информации, создание и обеспечение функционирования ЦК ИИ может оказать влияние на достижение основной цели приоритета "Цифровое развитие" Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года "Создание экосистемы цифровой экономики Волгоградской области, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности" [7]. Также реализация мероприятия влияет на достижение целей и показателей следующих государственных программ Российской Федерации, государственных программ Волгоградской области:

1. "Информационное общество": содействует достижению цели программы "повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий", показателя программы "Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления" [4];

2. "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" [5] (опосредованно влияет на достижение целей);

3. "Экономическое развитие и инновационная экономика": содействует решению задачи "повышение производительности труда путем модернизации промышленных предприятий и инфра-

структуры, цифровизации, использования технологий искусственного интеллекта и создания высокотехнологичных рабочих мест" [6].

4. "Развитие информационного общества Волгоградской области" влияет на показатель "Цифровая зрелость" цели "Повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала Волгоградской области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий" [13].

Важно отметить, что в июле 2023 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включить в рейтинг эффективности деятельности ответственных за цифровую трансформацию в регионах критерии, связанные с внедрением искусственного интеллекта [19]. Деятельность ЦК ИИ должна быть направлена в том числе на сохранение и улучшение позиций региона в указанных рейтингах.

Итоговым результатом мероприятия "Создание и обеспечение функционирования центра компетенций в сфере искусственного интеллекта" станет оптимизация взаимодействия в ходе управления внедрением и развитием ИИ, координация методических и организационных функций в сфере внедрения и развития ИИ в Волгоградской области, повышение уровня компетенций в области ИИ, а также активная реализация Указа Президента Российской Федерации "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" от 10.10.2019 № 490 [17].

Таким образом, в условиях актуализации роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в социально-экономическом развитии страны, создание ЦК ИИ отвечает современным требованиям и приоритетам, установленным как на федеральном, так и на региональном уровнях. Включение данного мероприятия в единый перечень приоритет-

ных проектов развития Волгоградской области и его реализация, с учётом поддержки со стороны государственных органов, позволит Волгоградской области занять конкурентоспособные позиции в сфере цифровизации и внедрения инновационных решений. Успешная реализация

предложенных мероприятий будет способствовать достижению стратегических целей развития страны и региона, повышению качества жизни его жителей и обеспечению устойчивого экономического роста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрей Бочаров проводит масштабную встречу с общественностью Волгоградской области // Администрация Волгоградской области. URL: <https://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/524-625/> (дата обращения: 15.10.2024).
2. Булочников П. А. Формирование имиджа региона как элемент системы стратегического развития // Петербургский экономический журнал. 2020. № 3. С. 57-64.
3. Бухановский А. В. Национальный центр когнитивных разработок (центр компетенций НТИ): искусственный интеллект на службе профессиональной деятельности // Инновации. 2019. № 11(253). С. 105-111.
4. Государственная программа «Информационное общество» // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/> (дата обращения: 15.10.2024).
5. Государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» // Правительство России. URL: <http://government.ru/rugovclassifier/862/events/> (дата обращения: 20.10.2024).
6. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d19/gosudarstvennaya_programma_ekonomicheskoe_razvitie_i_innovacionnaya_ekonomika/ (дата обращения: 20.10.2024).
7. Закон Волгоградской области "О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года" от 28.12.2021 № 134-од // Волгоградская областная дума. URL: https://asozd.volgoduma.ru/index.php?option=com_asozd&view=law&id=5970 (дата обращения: 20.10.2024).
8. Мерзликина Г. С. Инновационное развитие региона: эссенциальная архитектура показателей // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2020. Т. 13. № 5. С. 50-64.
9. Основные аспекты технологии искусственного интеллекта / Л. Э. г. Мамедова, Л. Н. Иванова, Е. С. Алтаев // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. 2023. № 3(57). С. 78-88.
10. Передача федпроекта "Искусственный интеллект" Минцифры должна ускорить внедрение ИИ // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: <https://digital.gov.ru/ru/events/51881/> (дата обращения: 15.10.2024).
11. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание Президента Федеральному Собранию" // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471111/ (дата обращения: 15.10.2024).
12. Постановление Администрации Волгоградской области "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области"" от 14.12.2020 № 773-п // Официальный интернет-портал правовой информации Волгоградской области. URL: <https://www.pravo.volgograd.ru/PublicDocum/New/82344> (дата обращения: 15.10.2024).
13. Постановление Администрации Волгоградской области от 25.04.2022 № 233-п // Официальный интернет-портал правовой информации Волгоградской области. URL: <https://www.pravo.volgograd.ru/PublicDocum/New/91426> (дата обращения: 20.10.2024).

14. Проблемы производительности труда в России / С. Ю. Юркова, Т. В. Савкина // Студенческая наука Подмоскoвью: материалы Международной научной конференции молодых ученых, Орехово-Зуево, 25–26 апр. 2017. Орехово-Зуево, 2017. С. 717-719.
15. Рослякова М. В. Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах на основе онлайн-отзывов // Социодинамика. – 2021. – № 8. – С. 23-41.
16. Указ Президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" от 07.05.2024 № 309 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015> (дата обращения: 20.10.2024).
17. Указ Президента Российской Федерации "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" от 10.10.2019 № 490 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201910110003> (дата обращения: 20.10.2024).
18. Черникова В. Е. Развитие кадрового потенциала как инструмента повышения конкурентоспособности организации // Региональные проблемы преобразования экономики. 2018. № 12(98). С. 229-235.
19. Чернышенко поручил Минэкономразвития создать оперативный штаб по искусственному интеллекту // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: <https://digital.gov.ru/ru/events/45808/> (дата обращения: 20.10.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andrej Bocharov provodit masshtabnuju vstrechu s obshhestvennost'ju Volgogradskoj oblasti // Administracija Volgogradskoj oblasti. URL: <https://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/524-625/> (data obrashhenija: 15.10.2024).
2. Bulochnikov P. A. Formirovanie imidzha regiona kak jelement sistemy strategicheskogo razvitija // Peterburgskij jekonomicheskij zhurnal. 2020. № 3. S. 57-64.
3. Buhanovskij A. V. Nacional'nyj centr kognitivnyh razrabotok (centr kompetencij NTI): iskusstvennyj intellekt na sluzhbe professional'noj dejatel'nosti // Innovacii. 2019. № 11(253). S. 105-111.
4. Gosudarstvennaja programma «Informacionnoe obshhestvo» // Ministerstvo cifrovogo razvitija, svjazi i massovyh kommunikacij Rossijskoj Federacii. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/> (data obrashhenija: 15.10.2024).
5. Gosudarstvennaja programma «Razvitie promyshlennosti i povyshenie ejo konkurentosposobnosti» // Pravitel'stvo Rossii. URL: <http://government.ru/rugovclassifier/862/events/> (data obrashhenija: 20.10.2024).
6. Gosudarstvennaja programma «Jekonomicheskoe razvitie i innovacionnaja jekonomika» // Ministerstvo jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d19/gosudarstvennaya_programma_ekonomicheskoe_razvitie_i_innovacionnaya_ekonomika/ (data obrashhenija: 20.10.2024).
7. Zakon Volgogradskoj oblasti "O Strategii social'no-jekonomicheskogo razvitija Volgogradskoj oblasti do 2030 goda" ot 28.12.2021 № 134-od // Volgogradskaja oblastnaja дума. URL: https://asozd.volgoduma.ru/index.php?option=com_asozd&view=law&id=5970 (data obrashhenija: 20.10.2024).
8. Merzlikina G. S. Innovacionnoe razvitie regiona: jessencial'naja arhitektura poka-zatelej // Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. 2020. T. 13. № 5. S. 50-64.
9. Osnovnye aspekty tehnologii iskusstvennogo intellekta / L. Je. g. Mamedova, L. N. Ivanova, E. S. Altaev // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Serija: Jekonomika, finansy i upravlenie proizvodstvom. 2023. № 3(57). S. 78-88.
10. Peredacha fedproekta "Iskusstvennyj intellekt" Mincifry dolzhna uskorit' vned-renie II // Ministerstvo cifrovogo razvitija, svjazi i massovyh kommunikacij Rossijskoj Federacii. URL: <https://digital.gov.ru/ru/events/51881/> (data obrashhenija: 15.10.2024).

11. Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu Sobraniju ot 29.02.2024 "Poslanie Prezidenta Federal'no-mu Sobraniju" // Konsul'tantPljus. URL: https://www.consultant.ru/document/con-s_doc_LAW_471111/ (data obrashhenija: 15.10.2024).
12. Postanovlenie Administracii Volgogradskoj oblasti "O vnesenii izmenenij v postanovlenie Administracii Volgogradskoj oblasti ot 26 marta 2019 g. № 136-p "Ob organizacii proektnoj dejatel'nosti v Administracii Volgogradskoj oblasti pri realizacii nacional'nyh proektov i prioritetnyh proektov Volgogradskoj oblasti"" ot 14.12.2020 № 773-p // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii Volgogradskoj oblasti. URL: <https://www.pravo.volgoograd.ru/PublicDocum/New/82344> (data obrashhenija: 15.10.2024).
13. Postanovlenie Administracii Volgogradskoj oblasti ot 25.04.2022 № 233-p // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii Volgogradskoj oblasti. URL: <https://www.pravo.volgoograd.ru/PublicDocum/New/91426> (data obrashhenija: 20.10.2024).
14. Problemy proizvoditel'nosti truda v Rossii / S. Ju. Jurkova, T. V. Savkina // Studencheskaja nauka Podmoskov'ju: materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh, Orehovo-Zuevo, 25–26 apr. 2017. Orehovo-Zuevo, 2017. S. 717-719.
15. Rosljakova M. V. Udovletvorennost' grazhdan kachestvom predostavljajemyh gosudarstvennyh i municipal'nyh uslug v mnogofunkcional'nyh centrach na osnove onlajn-otzyvov // Sociodinamika. – 2021. – № 8. – S. 23-41.
16. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii "O nacional'nyh celjah razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda" ot 07.05.2024 № 309 // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015> (data obrashhenija: 20.10.2024).
17. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii "O razvitii iskusstvennogo intellekta v Rossijskoj Federacii" ot 10.10.2019 № 490 // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201910110003> (data obrashhenija: 20.10.2024).
18. Chernikova V. E. Razvitie kadrovogo potenciala kak instrumenta povyshenija konkurentosposobnosti organizacii // Regional'nye problemy preobrazovanija jekonomiki. 2018. № 12(98). S. 229-235.
19. Chernyshenko poruchil Minjekonomrazvitija sozdat' operativnyj shtab po iskusstvennomu intellektu // Ministerstvo cifrovogo razvitija, svjazi i massovyh kommunikacij Rossijskoj Federacii. URL: <https://digital.gov.ru/ru/events/45808/> (data obrashhenija: 20.10.2024).